

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA AEMPS AÑADE NUEVAS REACCIONES ADVERSAS CUTÁNEAS GRAVES PARA EL MEDICAMENTO BELIMUMAB

¿QUÉ PASÓ?

El Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano del mes de noviembre de 2024 de la AEMPS informa acerca de la notificación de casos de síndrome de **Stevens-Johnson (SSJ)** y **necrólisis epidérmica tóxica (NET)** en pacientes tratados con **belimumab**. Estos eventos pueden ser potencialmente mortales. La AEMPS, decide añadir estos dos síndromes como reacciones adversas de frecuencia no conocida(1).

¿QUÉ ES?

El belimumab es un medicamento de tipo anticuerpo monoclonal indicado como tratamiento adyuvante en pacientes de 12 años y mayores con lupus eritematoso sistémico (LES). El SSJ y la NET son reacciones cutáneas graves y potencialmente mortales que implican la destrucción y desprendimiento del epitelio de la piel y las membranas mucosas.

RECOMENDACIONES

- ✓ Se debe educar a los pacientes sobre signos de SSJ y NET y vigilar posibles reacciones cutáneas.
- ✓ Si aparecen síntomas, suspender belimumab de inmediato y no reanudarlo
- ✓ Considerar alternativas.

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). (2024, noviembre). *Boletín sobre seguridad de medicamentos de uso humano – Noviembre de 2024*. AEMPS. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-noviembre-de-2024/>